

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: Centrale Documen-
tatie dienst inzake be-
drijfsorganisatie N.V.
(C.D.B.)

TIJDSCHRIFTENREPERTORIUM

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

Het belang van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek tegenover de technische en industriële vooruitgang

H o l s t, H. — Na gewezen te hebben op de tegenstelling tussen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en de industriële problemen, die vooral vroeger bestond, doch de laatste jaren aanmerkelijk is afgenomen, behandelt de schr. het ontstaan en de ontwikkeling van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek bij de N.V. Philips' Gloeilampenfabriek te Eindhoven. Aan de hand van enkele voorbeelden wordt tevens aangetoond, dat het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek soms vruchten afwerpt in heel andere dan de oorspronkelijk bedoelde gebieden. Hierna wijst schr. op het voordeel van het plaatsgrijpen van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in de industrie zelf, liever dan van de universiteiten. Schr. besluit dit artikel met er op te wijzen hoe moeizaam de overgang van wetenschappelijke vinding naar fabricage is.

B a I

Technisch-Wetenschappelijk Tijdschrift, 16. No. 9, Sept. 1947

Some ethical problems in management

B o w e r, W. H. — The author points out that before management in industry and commerce can succeed in establishing itself as a profession, and as an honoured profession it will equally have to consider not only the establishment of fixed standards of knowledge and experience, but also a code of conduct, which its members will accept and adhere to and which the community will learn to expect from them. The author then deals with the definition of „Ethics”. The relations between citizen and employee the juridical function in industry; the question of discipline; a factory appeal board; how the experiment works; the profit motive; do national follow industry?; proper organization of managers.

B a I

Industry, Aug. 1947

Quelques remarques au sujet de l'organisation

B e r l a n d, L. A. — De quintessence van de bedrijfsorganisatie in Amerika wordt in 7 punten weergegeven. In een 15-tal punten worden vervolgens de algemene opvattingen, die de industrieën in Amerika huldigen t.a.v. de industrie op zichzelf, de interne verhoudingen, de bedrijfsinrichting etc. nader uitgewerkt en vergeleken met de opvattingen in België. Tot slot wordt de gehele organisatie, zoals die in de praktijk tot stand komt en werkt, tot in de kleinste onderdelen trapsgewijs in beschouwing genomen en van alle zijden belicht.

B a I

Organisation Scientifique 21, Nr. 4, 5, 6 en 7, 1947

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN PRIJSVORMING

To cut costs and control quality

J o h n s t o n, Harrison — Quality control is a comparatively new sampling method of speeding production, cutting costs and maintaining quality. The writer shows how quality control can be developed. Summing up of the devices that helps this development.

B a IV I

American Business 1946

Payroll and costs in one system

T o l e s, George E. — Description of the manner in which the American Seating Company introduced a new payroll system. The installation of a national payroll and labour accounting system resulted in a substantial saving in the weekly cost of payroll accounting and, in addition to this cash saving, earlier and more accurate reports are obtained without working extra hours.

B a IV I

American Business, Nov. 1946

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Organization plan for expansion

W h i t e m o r e, Eugene — The author discusses the necessity of an organization plan. An organization plan is a plan for the future in order to develop new products, to study possibilities for acquisition of other business. The author gives a survey of the way in which Johns-Monville has recently reorganized its executive personnel and duties to give a definite place in the company organization to expansion.

B a VI I

American Business, Nov. 1946

Wetenschappelijke bedrijfsorganisatie in 1920. II

G o g h, V. W. van — Schrijver vergelijkt het Management Handbook van 1924 met het Production Handbook van 1944 en bespreekt in dit artikel met name planning, voortgangscntrole, magazijnbeheer en -administratie en bedrijfsinrichting (lay-out). Hoewel hierbij uiteraard geen nieuwe gedachten naar voren komen, is het interessant om nog eens in vogelvlucht de voornaamste punten van deze organisatie-ondereinden aan zich voorbij te zien gaan. Van belang is vooral de vergelijkende opsomming van voor- en nadelen van specialisatie en differentiatie bij de afdelingsvorm in het bedrijf.

B a VI I

Organisatie en Efficiency Jrg. 9, No. 10, October 1947

Which counts most in advertising copy-sincerity or enthusiasm?

J o n e s, John L — The question dealt with in this article is: Which is most important in copy, sincerity or enthusiasm? The author thinks that both sincerity and enthusiasm are important though putting sincerity before enthusiasm. If sincerity is left out of the copy, time is wasted. So the author puts the problem: How does one write sincerity into his copy? A very difficult question the answer on which the author tries to give in this article.

B a VI II

Printers' Ink, July 25, 1947

How a national advertiser uses consumer-panel research

C o n l y, Raymond H. and Richard D. Crisp — A brief outline of how this a national advertiser put the consumer panel- technique to work on a continuing basis to provide basic marketing facts. These facts are used both in planning the sales program and in evaluating each competitive threat as it arises. Several questions are to be answered: How big is the market? How is the market divided by types? Where do consumers buy your products? What's your share of the market? How important is each section? Consumption or competitive weakness? Are there economic variations? What's the competitive picture? Are you selling the right package sizes? Deal or misdeal? Got a test-market problem? Or a seasonal problem? Educating the dealer? Trade stocks a problem? Brand loyalty can be measured? The authors finish this article saying: The difference between having facts and not having them can easily spell the difference between profit and loss in the competitive struggle ahead.

B a VI II

Printers' Ink, August 22, 1947

Overheidsadministratie en particuliere efficiëntie-bewaking

W o e s t i j n e, W. J. v. d. — Schr. wijst er in de eerste plaats op, dat het gevaar voor bureaucratie zowel bij particuliere grote ondernemingen als overheidsbedrijven aanwezig is. De critiek op de overheidsbedrijven t.a.v. de daar heersende bureaucratie acht schr. dan ook onbillijk. Schr. wijst er op, dat het begroten in de toekomst een essentieel werktuig in de handen van de bedrijfsleiding werd en dat de grote particuliere ondernemingen de begrotingstechniek der overheidsbedrijven gebruikten en niet zonder succes. Verschil tussen overheidsbegrotingen en begrotingen in de niet-overheidsondernemingen niet absoluut. Dit punt wordt door de schrijver uitvoerig besproken. Ontwikkeling in particulier bedrijf van de „gewone" begroting naar de „variabele" begroting. Schr. gaat dan na of de overheidshuishouding voordeel kan trekken van deze nieuwe ontwikkeling.

B a VI 13

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde 21, No. 8, Sept. '47

Good salesmen serve a function for the customer

Florez, Genaro A. — In this article stress has been put on the function of salesmen. What we need, the author means, is a new conception of salesmanship that we might call functional salesmanship. What the salesmen must learn is: The function and limitations of his product or service and the range of its application to this potential customers. To study thoroughly the problem of applying it to the business problems of prospective purchasers. To communicate effectively to the prospective purchaser his own appreciation of advantages to be joined by the purchase of the product or service.

B a VI 15

Printers' Ink, Sept. 5, 1947

Toepassing van planborden in de administratie

Cliné, F. — Schr. bespreekt het planbord, waarbij uitgegaan wordt van het Produc-Trol planbord. Schr. wijst er op, dat Produc-Trol ook de mogelijkheid van toepassing biedt buiten het eigenlijke bedrijf. Korte bespreking van het standaardtype Produc-Trol. Voorbeelden van toepassing: Inkoopcontrole, verkoopbudgetcontrole.

B a VI 19

Kantoorinrichtingsnieuws 2, No. 9, Sept. 1947

Three related lines organized as one department by new package

Judson, Charles — Chicoper Sales Corporation decided to repackage its infants' speciality line. A number of factors had to be taken into consideration and some means found to resolve them. A survey of the changes which solve these problems is given.

B a VI 21

Printers' Ink, Aug. 22, 1947

VII. LEER VAN DE ARBEIDVOORWAARDEN

Keeping wage and salary plans up-to-date

Welcox, S. — Verandering van salarisschalen door de ondernemingen moet mogelijk zijn. Bij invoering van het schema van de Sofoni-Vacuum voor de administratie van lonen en salarissen in 1929 werkte bevredigend voor de toenmalige omstandigheden. Door de zich veranderende omstandigheden bleek spoedig dat dit schema niet altijd toepasselijk kan zijn. Sommige menen, dat geheel nieuwe schema's de oude moeten vervangen, hetgeen schr. op grond van eigen ervaring betwist. Analyse van de wijze waarop veranderingen kunnen worden aangebracht, welke op gedetailleerde en overzichtelijke wijze worden gegeven.

B a VII 2

Personnel 23, No. 4, 1947

Lets get more scientific in rating employees

Mahler, W. R. — De schema's voor de vaststelling van de rangorde van personeel zijn over het algemeen niet wetenschappelijk opgesteld. Schr. geeft vier punten aan om dit gebrek zo veel mogelijk te compenseren. Schr. legt de nadruk op een positief programma waarbij met de verschillende details rekening gehouden kan worden. Uitvoerige bespreking van de wijze waarop een programma kan worden opgebouwd.

B a VII 2

Personnel 23, No. 5, 1947

Wage dertermination

Briggs, H. De moeilijke positie, waarin vele landen tegenwoordig verkeren, met betrekking tot de instabiliteit van de lonen, noodzaken tot een nationale loonpolitiek, waarbij een keus gedaan kan worden tussen collectief onderhandelen en een betaling volgens puntenstelsel op grond van een werkclassificatie. Tot dit laatste bestaat een sterke neiging, terwijl anderen het stelsel van collectief onderhandelen willen handhaven. Na de nadelen te hebben opgesomd van het puntenstelsel, meent schr. nog steeds de voorkeur te moeten geven aan het systeem van collectief onderhandelen.

B a VII 2

Journal of Institute of Personnel Management 29, No. 297, 1947

Muziek bij het werk

Dongen, Th. van — Op grond van een grote praktische ervaring op het gebied der z.g. „arbeidsmuziek“ geeft schr. in dit artikel een belangwekkend overzicht van de hiermede te bereiken resultaten, de te stellen eisen en te vervullen voorwaarden en de moeilijkheden bij invoering en toepassing. Interessant is het om hierbij te vermelden, dat schr.'s opvattingen o.a. bevestigd worden door het feit, dat in Amerika door de „Muzak Corporation“ speciaal gecomponeerde bedrijfsmuziek en aan de eisen van het productieproces aangepaste programma's commercieel geëxploiteerd worden. Wellicht dat in de toekomst het bedrijf naast de accountant, de belastingconsulent, de efficiency-deskundige e.d. ook nog een bedrijfsmusicoloog onder zijn externe adviseurs zal tellen.

B a VII 2

Organisatie en Efficiency Jrg. 9, No. 10, 1947

An audit for wage and salary administration

L y t l e, Ch. W. — Enige problemen welke van belang kunnen zijn voor die bedrijven, die aandacht hebben voor het invoeren en uitbreiden van werkclassificaties en premiestelsels. Voorgesteld wordt een toepassing van de werkclassificatie en van de premiestelsels voor de ingenieurs en oprichters van een bedrijf teneinde tot verhoging van het rendement te komen. Stimulering van het vertrouwen der arbeiders door de ontstane „partner-ship” bij die opstelling van de werkclassificatie.

B a VII 3

Personnel 23, No. 4, 1947

Het karakteronderzoek in de practijk

T e n H a v e, T. T. — Schr. behandelt in dit artikel de practische waarde van het karakterologisch onderzoek, inzonderheid de waarde, die het heeft voor de oplossing van enkele psychologische problemen in het bedrijfsleven. Twee gebieden van het bedrijfsleven waar toepassing van het karakterologisch onderzoek van waarde kan zijn: voor het personeelsbeheer en op het gebied van de persoonlijke verhoudingen. Een interessant en lezenswaardig artikel van een bij uitstek deskundige op psychologisch gebied.

B a VII 5

Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie No. 9, Sept. 1947

Social psychology of the working group

N o r t h c o t t, C. H. — In het eerste van een serie artikelen, waarin behandeld zal worden de invloed van de maatschappelijke verhoudingen op de arbeidende klasse en de voor de bedrijfsleiding daaruit voortvloeiende problemen, wordt het probleem van de samenwerking aan de orde gesteld. Rekening moet worden gehouden met de psychologische factor. In grote lijnen betekent dit voor de bedrijfsleiding het volgende: 1e. Zij moet een gezonder beeld hebben van de individuele arbeider en over zijn doen en laten, wanneer hij samengebracht wordt met anderen in een grote groep. 2e. Zij moet aandacht besteden aan de sociale psychologie voor de arbeidende klasse en de voorwaarden waarbij de eenheid bewaard kan blijven. 3e. De industrie heeft behoefte aan een systematische methode om na te gaan in hoeverre de voorwaarden geschapen zijn om een gemeenschappelijk doel te onderkennen en om de wil tot samenwerken te doen toenemen.

B a VII 5

Journal of Institute of Personnel Management 29, No. 291, 1947

Supervisory training methods

L e w i s, P. B. — Iedere opleiding is gericht op het bereiken van nauwkeurige en efficiënte arbeid. Opleiden wil zeggen goed toezichhouden, waarbij, bij de opleiding van mensen die met het toezicht worden belast, rekening dient te worden gehouden. Schr. bespreekt dan uitvoerig enige punten, waaraan moet zijn voldaan, wil van een efficiënte opleidingsmethode sprake zijn.

B a VII 7

Personnel 25, No. 9, 1947

BOEKENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

V a n R a a l t e, J. *Kantoormachines Oostburg (Uitg. Brons)*, 84 blzz. 1947. — Dit werkje is een herziene uitgave van een artikel, verschenen in jaargang 1941 van „Mededelingen van het Ned. Instituut voor Efficiency”. Op duidelijke en eenvoudige wijze worden de voornaamste machines behandeld o.a. tel- rekenmachines, boekhoudmachines, adresseermachines en de ponskaartenmachines.

B a III 3

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

N o o r d e n b o s, P. *Gemeentelijke documentatie, 3e druk, Alphen a/d Rijn, 1942*. 8°, 167 blz. geill. — Samenvattend overzicht van de wijzen, waarop men de verschillende papiersoorten fabricceert in verband met de eisen welke men aan de duurzaamheid van het papier stelt. Kort wordt de papierproductie uit houtstof en die uit cellulose (beiden uit hout verkregen) behandeld, terwijl ook aan de andere procédés even aandacht